

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT
INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE
AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING
FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH
ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE
OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE
SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN
SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5
INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR
ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE
PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

FATTAKHOV Ravshan Abdurashidovich
Tashkent State Dental Institute
NURITDINOV Ulugbek Akbarovich
Samarkand State Medical University

**DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS
(LITERATURE REVIEW)**

For citation: Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek. Disc dislocations of the temporomandibular joints (literature review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 171-176

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731855>

ABSTRACT.

This article describes the types of TMJ disc dislocations; the causes of TMJ disc dislocations and the structural changes that occur with the discs.

Keywords: temporomandibular joint, TMJ disc, disc dislocation.

ФАТТАХОВ Равшан Абдурашидович
Ташкентский государственный стоматологический институт
НУРИТДИНОВ Улугбек Акбарович
Самаркандский государственный медицинский университет

**ВЫВИХИ ДИСКОВ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)****АННОТАЦИЯ.**

В статье описываются виды вывихов дисков ВНЧС; причины вывихов дисков ВНЧС и структурные изменения, происходящие с дисками при этом.

Ключевые слова: височно-нижнечелюстной сустав, диск ВНЧС, вывих диска.

ФАТТАХОВ Равшан Абдурашидович
Тошкент давлат стоматология институти
НУРИТДИНОВ Улугбек Акбарович
Самарканд давлат тиббиёт университети

**ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМЛАРИ ДИСКЛАРИНИНГ ЧИҚИБ КЕТИШИ
(АДАБИЁТЛАР ШАРХИ)**

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ЧПЖБ дискнинг чиқиб кетишининг турлари тасвирланган; ЧПЖБ дискларининг чиқиб кетишининг сабаблари ва дисклар билан юзага келадиган тизимли ўзгаришлар тасвирланган.

Калит сўзлар: Чакка-пастки жағ бўғим, ЧПЖБ диски, диск чиқиб кетиши.

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) - сустав, соединяющий нижнюю челюсть и череп, состоит из нижнего и верхнего отсеков, разделенных диском. Основание черепа в ВНЧС сочленяется с мышелком нижней челюсти, покрытым волокнистым хрящом. Спереди диск с помощью передней капсулы прикрепляется к латеральной крыловидной мышце. Продолжением диска сзади является васкуляризированная и иннервированная ретро-дисковая ткань, в то время как сам диск лишен нервных окончаний и кровоснабжения. Во время открытия челюсти сустав одновременно вращается и перемещается. При движении мышелок перемещается к суставному возвышению, а диск сохраняет свое положение между ямкой и мышелком [1].

ВНЧС подвержен некоторым заболеваниям и нарушениям, включая вывихи диска (ВД), смещение диска с редукцией (СДР) и смещение диска без редукции (СДБР). Также в суставе могут наблюдаться спайки, анкилоз, гипермобильность, переломы, воспалительные заболевания, дегенеративные заболевания суставов, подагра, гиперплазия, гипоплазия, остеонекроз, новообразования и инфекции. Как правило, патологические состояния ВНЧС характеризуются болью, функциональными нарушениями и шумами в суставах. В совокупности их можно назвать дисфункциями ВНЧС (ДВНЧС) [8,10,11].

Суставной диск состоит из волокнистого хряща вязко-эластичной консистенции. Он имеет двояковогнутую форму, тоньше в центральной области и толще 1-2 мм на периферии. Диск ВНЧС можно разделить на три области: переднюю, промежуточную и заднюю. Промежуточную зону также можно разделить на 3 области: латеральную, центральную и медиальную (рис.1) [2,4].

Рисунок 1. Различные области височно-нижнечелюстного диска: передняя (АТ), задняя (РТ), латеральная (LT), центральная (СТ) и медиальная (MD).

Ретродисковая ткань необходима для контроля положения диска во время функции челюсти [9].

Диск состоит из смеси хондроцитов и фибробластов (30% и 70% соответственно). В основном он содержит коллаген I типа, но также имеется и коллаген II типа, в основном встречающийся в промежуточной зоне. Около 74,5% от состава диска – это вода, а также имеются протеогликаны, гликозаминогликаны и эластические волокна [2,7,12,13,14,15]. Диск - очень важный элемент здорового ВНЧС, выполняющий такие функции как: обеспечение плавного контакта между мышелком и нижнечелюстной ямкой; несущие и поддерживающие силы (например, силы сжатия, растяжения и сдвига); смягчение окружающих поверхностей при различных диапазонах движений [6,13,16].

Нормальная функция ВНЧС может быть нарушена при повреждении суставного

диска, например, вывихе диска и мышелка, что приводит к чрезмерному растяжению связок ВНЧС [22]. Это нарушение, обозначаемое как ВД может быть определено как неправильное расположение диска, часто кпереди [20,24]. Его можно разделить на четыре типа (таблица 1) [23,25].

Истончение и перфорация диска могут быть связаны с ВД, причем эти явления встречаются у до 15% пациентов с ВД [3,6].

ВД ВНЧС может привести к щелчкам сустава, кратковременной боли и ограничению движения челюсти. Травмы и функциональные нарушения, такие как стискивание зубов и бруксизм, являются наиболее распространенными причинами ВД [26].

ВД поражает 35-42% популяции Земли и до 70% пациентов с ДВНЧС [5,27]. Распространенность этого расстройства чаще встречается у людей в возрасте 20-50 лет [28], причем у женщин выявляется чаще, в соотношении 2:1 [29]. Это расстройство не обязательно связано с наличием симптомов или дисфункции ВНЧС [28].

Таблица 1. Различные типы ВД.

Типы смещения дисков		Характеристика
Смещение диска с редукцией (СДР)		Суставной диск смещен, но может вернуться в исходное положение при трансляции мышелка.
Смещение диска без редукции (СДБР)	С ограничением открытия	Суставной диск блокируется, не имея возможности вернуться в исходное положение. Сопровождается ограничением открывания рта.
	Без ограничения открытия	Суставной диск блокируется, не имея возможности вернуться в исходное положение. Не сопровождается ограничением открывания рта

Выявлено, что у 32% лиц смещение диска ВНЧС проходит бессимптомно. На основании этого предположили, что бессимптомное смещение дисков - это анатомический вариант, который не всегда вызывает дисфункцию [17]. Некоторые авторы выявили распространенность бессимптомного ВД среди 25% обследованных. Другие авторы обнаружили, что у 31% лиц без симптомов при обследовании с помощью МРТ наблюдался ВД ВНЧС, тогда как при наличии симптомов ВД наблюдался у 89% обследованных [21].

Структурные изменения диска

Суставной диск имеет двояковогнутую форму. Однако могут быть обнаружены некоторые морфологические деформации. Эти деформации можно разделить на удлинённые, двояковыпуклые, утолщенные, складчатые и закругленные [18,19,30].

ВД – основная проблема, приводящая к деформации диска. Эта деформация чаще всего встречается в суставах с СДБР и начинается с утолщения и увеличения задней части суставного диска [18,19,30]. Риск дегенеративных изменений увеличивается с преобладанием переднего смещения без редукции диска. Имеется взаимосвязь между суставными структурами и передним ВД, при которой может произойти ухудшение состояния диска и его связок, особенно если наблюдается заднее мышелковое положение [31].

Дегенерация диска приводит к образованию фиброзной ткани и утрате его естественной морфологии, например, к истончению и перфорации [32].

В условиях закрытого рта и длительной и чрезмерной окклюзии зубов может произойти истончение диска в центральной зоне [33]. Кроме того, случаи смещения также

могут привести к истончению задней части диска [37].

Перфорация диска может быть связана с остеоартритом, ревматическими, воспалительными заболеваниями или ВД [34,38]. Обычно это происходит в биламинарной зоне и латеральной части диска, хотя, в зависимости от типа ВД он может перфорироваться в разных местах [35]. Основной проблемой, связанной с перфорацией, является тот факт, что диск теряет функцию смазки из-за взаимодействия с синовиальной жидкостью, что приводит к увеличению трения между суставными структурами ВНЧС и, как следствие, к гипертрофии [36].

Деформации можно классифицировать на сложенные, сплюснутые, очковые и аморфные. Перфорация диска увеличивается с увеличением очковой и аморфной формы, с возрастом, аномальным суставным пространством и двумя или более структурными изменениями в костях мыщелка и ямок [36].

ИКТИБОСЛАП/ СНОСКИ/ REFERENCES:

1. Acri T.M.; Shin K.; Seol D.; Laird N.Z.; Song I.; Geary S.M.; Chakka J.L.; Martin J.A.; Salem A.K. Tissue Engineering for the Temporomandibular Joint. *Adv. Healthc. Mater.* 2019, 8
2. Ali U. Karim K.J., Buang N.A. A Review of the Properties and Applications of Poly (Methyl Methacrylate) (PMMA). *Polym. Rev.* 2015, 55, 678–705
3. Allen K.D., Athanasiou K.A. Scaffold and Growth Factor Selection in Temporomandibular Joint Disc Engineering. *J. Dent. Res.* 2008, 87, 180–185.
4. Alshaban K.K., Waheed Z.G.A. Prevalence of TMJ Disorders among the Patients Attending the Dental Clinic of Ajman University of Science and Technology–Fujairah Campus, UAE. *Int. J. Dent.* 2018, 2018, 1–6
5. Asadi H., Budenz A. Anatomy of the Masticatory System. In *Temporomandibular Disorders*; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2017; pp. 17–33.
6. Booth J., Moseley G.L., Schiltenswolf M., Cashin A., Davies M., Hübscher M. Exercise for chronic musculoskeletal pain: A biopsychosocial approach. *Musculoskelet. Care* 2017, 15, 413–421.
7. Cao Z., Dou C., Dong S. Scaffolding Biomaterials for Cartilage Regeneration. *J. Nanomater.* 2014, 2014, 1–8.
8. Carra MC, Bruni O, Huynh N. 2012. Topical review: Sleep bruxism, headaches, and sleepdisordered breathing in children and adolescents. *J Orofac Pain.* 26(4):267-276.
9. Crapo P.M.; Gilbert T.; Badylak S.F. An overview of tissue and whole organ decellularization processes. *Biomaterials* 2011, 32, 3233–3243.
10. de Leeuw R, Klasser GD. 2013. Diagnosis and management of TMDs. In: de Leeuw R, editor. *Orofacial pain: Guidelines for assessment, diagnosis, and management.* fifth edition ed. Chicago: Quintessence Publishing Co. p. 127-186.
11. de Leeuw R, Klasser GD, Pain AAoO. 2018. *Orofacial pain: Guidelines for assessment, diagnosis, and management.* Quintessence Publishing Company, Incorporated
12. Demerjian G.G., Barkhordarian A., Chiappelli F. Neuroanatomy of the Trigeminal Nerve and Proximal Innervation of the TMJ. In *Temporomandibular Joint and Airway Disorders*; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2018; pp. 3–15.
13. Dimitroulis G. The interpositional dermis-fat graft in the management of temporomandibular joint ankylosis. *Int. J. Oral Maxillofac. Surg.* 2004, 33, 755–760.
14. Dimitroulis G. A critical review of interpositional grafts following temporomandibular joint disectomy with an overview of the dermis-fat graft. *Int. J. Oral Maxillofac. Surg.* 2011, 40, 561–568.
15. Dimitroulis G.; Slavin J. Histological Evaluation of Full Thickness Skin as an Interpositional Graft in the Rabbit Craniomandibular Joint. *J. Oral Maxillofac. Surg.* 2006, 64, 1075–1080

16. Donahue R.P., Hu J.C., Athanasiou K.A. Remaining Hurdles for Tissue-Engineering the Temporomandibular Joint Disc. *Trends Mol. Med.* 2019, 25, 241–256
17. Emodi-Perlman A, Lobbezoo F, Zar A, Friedman Rubin P, van Selms MK, Winocur E. 2016. Self-reported bruxism and associated factors in israeli adolescents. *J Oral Rehabil.*
18. Fernandes G, van Selms MK, Goncalves DA, Lobbezoo F, Camparis CM. 2015. Factors associated with temporomandibular disorders pain in adolescents. *J Oral Rehabil.* 42(2):113-119.
19. Fillingim RB, Ohrbach R, Greenspan JD, Knott C, Dubner R, Bair E, Baraian C, Slade GD, Maixner W. 2011. Potential psychosocial risk factors for chronic tmd: Descriptive data and empirically identified domains from the oppera case-control study. *J Pain.* 12(11 Suppl):T46-60.
20. Grigore M.E. Biomaterials for Cartilage Tissue Engineering. *J. Tissue Sci. Eng.* 2017, 8, 4–9.
21. Gonzalez YM, Greene CS, Mohl ND. 2008. Technological devices in the diagnosis of temporomandibular disorders. *Oral Maxillofac Surg Clin North Am.* 20(2):211- 220
22. Goodger N., Wang J., Smagalski G., Hepworth B. Methylmethacrylate as a Space Maintainer in Mandibular Reconstruction. *J. Oral Maxillofac. Surg.* 2005, 63, 1048–1051
23. Gutman S., Kim D., Tarafder S., Velez S., Jeong J., Lee C.H. Regionally variant collagen alignment correlates with viscoelastic properties of the disc of the human temporomandibular joint. *Arch. Oral Biol.* 2018, 86, 1–6.
24. Gupta S.K., Mishra N.C., Dhasmana A. Decellularization Methods for Scaffold Fabrication. In *Breast Cancer*; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2017; pp. 1–10
25. Hagandora C.K., Gao J., Wang Y., Almarza A.J. Poly (Glycerol Sebacate): A Novel Scaffold Material for Temporomandibular Joint Disc Engineering. *Tissue Eng. Part A* 2013, 19, 729–737
26. Han M., Markiewicz M., Miloro M., Wolford L., Pogrel M.A. Surgery of the Temporomandibular Joint: Discectomy and Arthroplasty. In *Contemporary Management of Temporomandibular Disorders*; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2019; pp. 107–127
27. Hargitai I.A., Hawkins J.M., Ehrlich A.D. The Temporomandibular Joint. In *Temporomandibular Disorders*
28. Hartman L.C., Bessette R.W., Baier R.E., Meyer A.E., Wirth J. Silicone rubber temporomandibular joint (TMJ) meniscal replacements: Postimplant histopathologic and material evaluation. *J. Biomed. Mater. Res.* 1988, 22, 475–484.
29. Hasan N.M.A., Abdelrahman T.E.F. MRI evaluation of TMJ internal derangement: Degree of anterior disc displacement correlated with other TMJ soft tissue and osseous abnormalities. *Egypt. J. Radiol. Nucl. Med.* 2014, 45, 735–744
30. Hu Y.K., Abdelrehem A., Yang C., Cai X.Y., Xie Q.Y., Sah M.K. Changes in temporomandibular joint spaces after arthroscopic disc repositioning: A self-control study. *Sci. Rep.* 2017
31. Ingawalé S., Goswami T. Temporomandibular Joint: Disorders, Treatments, and Biomechanics. *Ann. Biomed. Eng.* 2009, 37, 976–996.
32. Ivkovic N., Racic M. Structural and Functional Disorders of the Temporomandibular Joint (Internal Disorders). In *Maxillofacial Surgery and Craniofacial Deformity—Practices and Updates*; IntechOpen: London, UK, 2020.
33. Juran C.M., Dolwick M.F., McFetridge P.S. Engineered Microporosity: Enhancing the Early Regenerative Potential of Decellularized Temporomandibular Joint Discs. *Tissue Eng. Part A* 2015, 21, 829–839
34. Karadede B., Karadede B., Karadede M.I. Growth, Development, and Ossification of Mandible and Temporomandibular Joint. In *Imaging of the Temporomandibular Joint*; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2018; pp. 43–57.
35. Kim J.-Y., Jeon K.-J., Kim M.-G., Park K.-H., Huh J.-K. A nomogram for classification of temporomandibular joint disk perforation based on magnetic resonance imaging. *Oral Surg.*

Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. 2018, 125, 682–692

36. Kim Y.S., Majid M., Melchiorri A.J., Mikos A.G. Applications of decellularized extracellular matrix in bone and cartilage tissue engineering. *Bioeng. Transl. Med.* 2019, 4, 83–95.

37. Koutris M, Lobbezoo F, Sumer NC, Atis ES, Turker KS, Naeije M. 2013. Is myofascial pain in temporomandibular disorder patients a manifestation of delayed-onset muscle soreness? *Clin J Pain.* 29(8):712-716

38. Shavkatovna, S. S. ., & Rakhimov, N. M. . (2021). Morphological Verification Of Malignant Neoplasm Of The Urinary System With Multiple Bone Metastases. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(06), 145–149.

39. Lobbezoo F, Ahlberg J, Glaros AG, Kato T, Koyano K, Lavigne GJ, de Leeuw R, Manfredini D, Svensson P, Winocur E. 2013. Bruxism defined and graded: An international consensus. *J Oral Rehabil.* 40(1):2-4

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Фаттахов Равшан Абдурашидович - Ташкентский государственный стоматологический институт

Нуритдинов Улугбек Акбарович -Самаркандский государственный медицинский университет

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Фаттахов Равшан Абдурашидович — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Нуритдинов Улугбек Акбарович — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Ravshan Abdurashidovich Fattakhov- Tashkent State Dental Institute

Ulugbek Akbarovich Nuritdinov -Samarkand State Medical University

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Ravshan Abdurashidovich Fattakhov — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Ulugbek Akbarovich Nuritdinov — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000